

ISHLAB CHIQRISH TARMOQLARIDA SIRTLARNING O‘ZARO KESISHISHINING DOLZARBLIGI

Omonqulov A‘zamjon Shodmon o‘g‘li

O‘zbekiston – Finlandiya pedagogika instituti

“Muhandislik grafikasi va dizayn nazaryasi” yo‘nalishi

1 – bosqich magistranti. Samarqand viloyati Samarqand shahri.

E – mail: azamjonomonqulov9@gmail.com

Annotatsiya: *Mazkur maqolada ishlab chiqarish tarmoqlarida sirtlarning o‘zaro kesishishi masalasi tahlil qilinadi. Sirtlarning kesishishi geometrik modellashtirish, loyihalash va ishlab chiqarish jarayonlarida muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada texnologik jarayonlarni optimallashtirishda va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda sirtlarning o‘zaro kesishishining o‘rni o‘rganiladi.*

Kalit so‘zlar: *sirtlarning kesishishi, geometrik modellashtirish, ishlab chiqarish, loyihalash, texnologik jarayon.*

Zamonaviy ishlab chiqarish tarmoqlarida murakkab shakldagi detallarni yaratish texnologik jarayonlarning ajralmas qismi hisoblanadi. Insoniyat o‘zining amaliy faoliyatida konus, silindr, shar, ko‘pyoqliklar yoki boshqa ko‘rinishdagi sirtlar va ularning o‘zaro kesishishidan turli xil arkalar, gumbazlar va muhandislik inshootlarida foydalanib kelingan. [1] Bu jarayonlarda sirtlarning o‘zaro kesishishini hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, Kesishuvchi sirtlar asosida o‘zaro kesishgan trubalar, keng oraliqli binolarning ustunsiz tomlari, neft va gaz saqalanadigan sisternalar, rezervuarlar, meditsina asboblari, mashinasozlik detallari, qurilish inshootlari elementlari va shu kabilar tayyorlanadi. Sirtlarning o‘zaro kesishishi faqat loyihalash jarayonida emas, balki ishlab chiqarish jarayonida ham dolzarb bo‘lib, ushbu jarayonni osonlashtiradi va optimallashtiradi. Endi har bir ma‘lumotdan bir ish uchun foydalanilyotganda shu ma‘lumot haqida to‘g‘ri tushinchaga ega bo‘lish lozim. Demak birinchi o‘rinda sirt o‘zi nima? Degan savolni o‘z oldimizga qo‘yamiz. **Sirt – biror chiziq yoki sirtning fazoda uzluksiz harakatalanishi natijasida hosil bo‘lgan geometrik shakl**[2]. Chizma geometriyada sirtlar asosan analitik, kinematik va karkas usullarida beriladi. Sirtlarning o‘zaro kesishishi deganda qanday jarayonlarga aytiladi, degan ajoyib savol paydo bo‘ladi. Sirtlarning o‘zaro kesishishi ikki yoki undan ortiq sirtlarning bir – biriga ta’sir qilish nuqtalarini aniqlash jarayonini anglatadi. Ushbu jarayonning asosiy maqsadi geometrik shakllarni loyihalash va ular orasidagi bog‘lanishni aniqlashdir. Endi sirtlarning o‘zaro kesishishini aniqlash uchun, bizga qanday usullar yordamga keladi, degan mulohazali savol qarishimizga chiqadi.

Sirtlarning kesishishini aniqlash uchun analitik va sonli usullar qo'llaniladi. Analitik usullar orasida algebraik tenglamalar va parametrik ko'rinishdagi ifodalar qo'llaniladi. Sonli usullar esa murakkab sirtlarning o'zaro kesishish nuqtalarini kompyuter yordamida aniqlash imkonini beradi.

Sirtlarning kesishishining amaliy ahamiyati haqida ham qisqacha to'xtalib o'tsak.

Mashinasozlikda qo'llanilishi Mashinasozlikda sirtlarning o'zaro kesishishi detal shakllarini aniqlash va ularni tayyorlashda muhim rol o'ynaydi. Masalan, val va podshipniklar orasidagi bog'lanishni optimallashtirishda ushbu jarayon hisobga olinadi. 1 – rasm

1 – rasm

Qurilishda qo'llanilishi Qurilishda murakkab konstruksiyalarni loyihalashda sirtlarning o'zaro kesishishini hisobga olish binolarning mustahkamligi va estetik ko'rinishini ta'minlash imkonini beradi. 2 – rasm , 3 – rasm

2 – rasm

3 – rasm

Aerokosmik sohada qo'llanilishi Aerokosmik sohada murakkab geometrik shakllar, masalan, qanotlar va dvigatellarni loyihalashda sirtlarning kesishishi muhim ahamiyatga ega. Ushbu jarayon samolyotning aerodinamik xususiyatlarini yaxshilashga yordam beradi. 4 – rasm, 5 – rasm.

4 – rasm

5 – rasm

Sirtlarning kesishishini aniqlash texnologik jarayonlarni avtomatlashtirishda muhim qadam hisoblanadi. Kompyuter dasturlari va CAD (Computer-Aided Design) tizimlari yordamida sirtlarning kesishish jarayonlari aniq va samarali amalga oshirilmoqda. Bu kabi dasturlardan yana bazilari bilan qisqacha tanishib o'tsak.

1. Mashinasozlikda murakkab detallarni tayyorlash uchun sirtlarning kesishishini hisobga oluvchi dasturlar (masalan, CATIA, SolidWorks) qo'llaniladi.

2. AutoCAD tizimi universal hisoblanib mashinasozlik, qurilish, arxitektura, kartografiya va boshqa sohalarda qo'llaniladi. Tizimning qisqa nomi inglizcha "Automated Computer Aided Design" so'zlaridan olingan bo'lib, tarjimada «Loyihalashni kompyuter yordamida avtomatlashtirish» degan ma'noni anglatadi. AutoCAD konstruktorlik hujjatlarni tayyorlashda dunyo miqyosida standart dastur hisoblanadi. [3]
3. Qurilishda BIM (Building Information Modeling) texnologiyalari orqali binolarning loyihalarini yaratishda sirtlarning o'zaro kesishishi e'tiborga olinadi.

Xulosa qilib aytganda ishlab chiqarish tarmoqlarida sirtlarning o'zaro kesishishi jarayonlarni optimallashtirish va samaradorlikni oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu jarayonning matematik asoslarini o'rganish va amaliyotda qo'llash orqali texnologik innovatsiyalarga erishish mumkin. Kelajakda ushbu sohani yanada rivojlantirish uchun yangi algoritmlar va usullar ishlab chiqish zarur.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. Sh. Murodov, . Hakimov, A. Xolmurzayev, M. Jumayev, A. To'xtayev. "Chizma Geometriya," Toshkent "IQTISOD – MOLIYA" Toshkent, 2006. [1] 220 – bet, [2] 288 – bet
2. I. Suvonqulov, M. Abdumomononov, N. Mullajonova "Chizma geometriya va Muhandislik grafikasi" Samarqand, 2020. [3] 249 – bet
3. O. Tursunov, "Texnik Geometriya Asoslari," Toshkent, 2018